

Les étudiants en sections de techniciens supérieurs en 2015-2016

A la rentrée 2015, les effectifs en sections de techniciens supérieurs (STS) sont en légère hausse et dépassent désormais les 256 000 étudiants en formation initiale (hors apprentissage). Les établissements sous tutelle du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche regroupent plus de 90 % des étudiants dans ces filières. Parmi les nouveaux entrants dans ces sections, les bacheliers technologiques sont les plus nombreux.

DES EFFECTIFS EN LÉGERE HAUSSE A LA RENTREE 2015

Les effectifs en sections de techniciens supérieurs (STS) et assimilés (i.e. DTS¹, DCESF², classes de mise à niveau et DMA³), hors apprentissage, ont atteint 256 000 à la rentrée 2015. Ils sont en légère augmentation par rapport à la rentrée 2014 (+0,3 %).

Un tiers des étudiants est inscrit dans les spécialités de la production et deux tiers dans les spécialités de services.

Effectifs par année en 2015-2016

	Hommes	Femmes	Ensemble
1ère année	71 853	69 484	141 337
dont BTS en 1 an	136	101	237
dont mise à niveau	1 843	4 042	5 885
2ème année	56 878	55 969	112 847
dont redoublements	4134	3014	7148
3ème année	208	1 674	1 882
Ensemble	128 939	127 127	256 066

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Toutes spécialités confondues, les effectifs en 2^{ème} année sont inférieurs de 16,4% à ceux de 1^{ère} année de la rentrée 2014 (hors BTS en 1 an et classe de mise à niveau). On n'y compte en outre qu'un faible nombre de redoublants (7150).

Evolution des effectifs en 2015-2016

	2014-2015	2015-2016
Public	171 001	172 140
Évolution annuelle en %		0,7
% par rapport à l'effectif total	67,0	67,2
Privé	84 215	83 926
Évolution annuelle en %		-0,3
% par rapport à l'effectif total	33,0	32,8
Public + Privé	255 216	256 066
Évolution annuelle en %		0,3
% par rapport à l'effectif total	100,0	100,0

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Un étudiant en STS sur trois est inscrit dans un établissement privé. La part du secteur privé est cette année en légère baisse de 0,3 point.

PLUS DE 90 % DES INSCRITS SONT DANS UN ETABLISSEMENT RELEVANT DU MENESR

Les établissements relevant du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) comptent 234 000 étudiants et forment plus de 90 % des inscrits en STS. Le Ministère en charge de l'agriculture (19 900 étudiants) forme 7,8 % des étudiants (+ 1,2 % par rapport à 2014).

¹ Diplôme de Technicien Supérieur

² Diplôme de Conseiller en Economie Sociale et Familiale

³ Diplôme des Métiers d'Art

Depuis plusieurs années déjà, la parité est acquise dans les STS. A la rentrée 2015, les femmes représentent ainsi 49,6 % des effectifs. Les établissements de l'enseignement public sont moins féminisés que ceux du secteur privé (47,1 % contre 54,8 %) car ils offrent plus souvent des formations industrielles, davantage suivies par les hommes. Les STS agricoles ont le taux de féminisation le moins élevé (41,4 %).

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2015-2016

	Total	dont MENESR	dont Agriculture
Public	172 140	159 927	12 213
dont femmes	81 123	75 952	5 171
Privé	83 926	74 134	7 710
dont femmes	46 004	41 616	3 084
Public + Privé	256 066	234 061	19 923
dont femmes	127 127	117 568	8 255
dont femmes, en %	49,6	50,2	41,4

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

PLUS D'UN TIERS DES NOUVEAUX ENTRANTS SONT DES BACHELIERS TECHNOLOGIQUES

Après une hausse de 1,5 % à la rentrée 2014, le nombre d'entrants en première année de STS continue de progresser en 2015 (+ 0,4 %). Même si leur part a baissé de plus de 10 points depuis 2009, les bacheliers technologiques restent les plus nombreux à fréquenter les sections de techniciens supérieurs. Ils représentent 34,6 % du nombre total d'entrants (- 0,4 point par rapport à 2014), alors qu'ils constituent seulement un cinquième des admis au baccalauréat 2015.

La part des bacheliers professionnels augmente depuis une dizaine d'années : ils ne représentaient ainsi que 12,5 % des nouveaux entrants en STS en 2005 contre 28,0% en 2015. En dépit de cette tendance, leur part a baissé cette année (- 0,8 point). La diminution du nombre de bacheliers professionnels s'inscrivant en STS (- 2,3 %) reste néanmoins très en deçà de celle du nombre total de lauréats du baccalauréat professionnel entre les sessions 2014 et 2015 (- 7,4 %).

La part des bacheliers généraux parmi les entrants en STS est en baisse (17,0 %) et inférieure de 11 points à celle des bacheliers professionnels.

Dans les STS de la production, les bacheliers professionnels représentent 35,0 % des recrutements et devancent de plus de 13 points le recrutement des bacheliers STI (21,6 %). Dans le secteur des services, les bacheliers STMG (ex. STG) sont toujours les plus nombreux (27,6 %).

Origine des nouveaux entrants en 2015-2016

	Lettres et arts	Production	Services	Total
Bacheliers généraux	-	14,5	18,4	17,0
S	-	9,9	4,9	6,6
ES	-	2,4	10,2	7,5
L	-	2,2	3,3	2,9
Bacheliers technologiques	21,4	32,7	35,6	34,6
STI	21,4	21,6	2,2	9,0
STMG	-	2,8	27,6	19,0
Autres	-	8,3	5,8	6,7
Bacheliers professionnels	1,4	35,0	24,4	28,0
Autres origines (1)	77,1	17,9	21,7	20,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2015	70	46 443	87 078	133 591
Evolution annuelle, en %	n.s.	1,9	-0,4	0,4

(1) Brevet de technicien, université y.c. IUT, vie active, étudiants étrangers et autres

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

La part des non-bacheliers de l'année parmi les nouveaux entrants est en hausse (20,4 %, soit + 2,4 points), ce qui explique la baisse relative des trois filières de bacheliers.

Quid de l'apprentissage ?

Au 31 décembre 2014, 58 695 jeunes suivent une formation de type STS ou assimilés en apprentissage. Ce sont les formations du supérieur qui concentrent le plus d'apprentis. Ainsi, pour l'année 2014-2015, les apprentis représentent près de 19 % du total des inscrits en STS.

47,4 % des apprentis sont inscrits dans une spécialité de la production, alors que ces spécialités ne regroupent qu'un tiers des inscrits en formation initiale sous statut scolaire.

Source : MENESR-DEPP – Enquête SIFA
Les données au 31 décembre 2015, portant sur l'année 2015-2016, n'ont pas encore été rendues publiques par la DEPP.